

**BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUV JARAYONINI NOSTANDART MASALALAR
BILAN TASHKIL QILISHNING AFZALLIKLARI**

Karimova Kunduz Ruzibaevna

Urganch davlat instituti katta o'qituvchisi(PhD)

E-mail: q_karimova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205886>

Annotatsiya. Bugungi kunda o'qitish jarayonida maktab o'quvchisining faol ishtirokini ta'minlash, ijodiy fikrlovchi, mustaqil ishlashga yo'naltiruvchi turli xil masalalardan foydalanish orqali o'quvchilar qobiliyati va imkoniyatlaridan to'la-to'kis foydalanish imkonini yuzaga chiqarish zarur. Maqolada nostandart masalalar orqali o'quv jarayonida erishish mumkin bo'lgan imkoniyatlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, matematik tafakkur, mantiqiy fikrlash, matematika, topshiriq, mantiqiy masala, nostandart masala.

**ADVANTAGES OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS OF
PRIMARY CLASSES WITH NON-STANDARD ISSUES**

Abstract. Today, it is necessary to ensure the active participation of a school student in the teaching process, to bring to the surface the possibility of full-fledged use of the abilities and capabilities of students through the use of various issues aimed at creative thinking, independent work. The article describes the opportunities that can be achieved in the educational process through non-standard issues.

Keywords: elementary class, mathematical thinking, logical thinking, mathematics, assignment, logical issue, non-standard issue.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С НЕСТАНДАРТНЫМИ ЗАДАЧАМИ**

Аннотация. Сегодня необходимо обеспечить активное участие школьника в процессе обучения, дать возможность в полной мере использовать способности и возможности учащихся, используя различные вопросы, направленные на творческое мышление, самостоятельную работу. В статье описаны возможности, которые могут быть достигнуты в процессе обучения с помощью нестандартных задач.

Ключевые слова: начальный класс, математическое мышление, логическое мышление, математика, задание, логический вопрос, нестандартный вопрос.

Vatanimiz kelajagi bo'lgan yoshlarni buyuk ajdodlarimizga mos va yuksak salohiyatli, ma'rifatparvar qilib tarbiyalashga bugungi kunda juda katta e'tibor qaratilmoqda. Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston respublikasi fanlar akademiyasining V.I. Romanovski nomidagi matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 9 iyuldagi (PQ-4387) qarori quyidagicha boshlanadi: "Muhammad al Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulug'bek singari ulug' ajdodlarimiz tamal toshini qo'ygan matematika fani ilm-fan va texnikaning zamonaviy tarmoqlari jadal rivojlanishi munosabati bilan hozirgi kunda yanada katta ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tibbiyot, biologiya, raqamli iqtisodiyot sohasida va boshqa ko'plab sohalarda uning roli ayniqsa ortdi".

Matematika fanini o'rgatishga va o'rganishga bo'lgan e'tibor juda kuchli bo'lgan hozirgi davrda, o'quvchilarning matematikaga bo'lgan qiziqishlarini orttirish zamon talabidir. Matematika ancha murakkab fan bo'lishi bilan birga u aniq va juda qiziqarli fandir. O'quvchilarga aynan matematikaning qiziqarli jihatlarini ochib ko'rsatish orqali o'quvchini fanga nisbatan qiziqishini orttirish mumkin, bu esa juda muhimdir.

Maktab darsliklarining qaysi biri bo'lmasin fanlarning o'ziga jalb qiluvchi, shu bilan birga yo'naltiruvchi kuchi o'ziga xos "topshiriq"lardir. Har bir fanda berilgan topshiriqni bajarish usullariga ko'proq e'tibor beriladi lekin masalani real hayotda qay tarzda qo'llanishiga, ularning mohiyati va umumiy jihatlariga e'tibor qaratilmaydi.

O'quvchining ongli faoliyati, fikr yuritishi, yangi bilimlarni o'zlashtirishi topshiriq bilan ya'ni mavzu yuzasidan beriladigan o'quv topshiriqlari bilan bog'liqdir. O'quv faoliyatining yo'nalishlari – qayta esga tushirib ijod qilish, yangi bilimlarni o'rganib turli o'quv jarayonlariga tatbiq qilish, olgan bilimlarni umumlashtirib, o'z-o'zini nazorat qilish o'quv topshiriqlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, topshiriqlar esa ta'limni rivojlantiruvchi vosita hisoblanadi. Topshiriqlar turlicha berilib, maktabda o'qish jarayonida o'rganiladigan topshiriqlar o'quv-biluv topshiriqlaridir. Bunday topshiriqlar orqali o'quvchi shaxsi rivojlantiriladi. O'quv topshiriqlari o'quvchining bilimi, ko'nikmasi, malakasi, ijodiy fikrlashi, tevarak-atrofidagi hodisalarga munosabatini shakllantiradi va rivojlantiradi.

O'quvchilar fikrlashini, tafakkurini rivojlantirishda fanlar ichida "Matematika" fani yetakchi fan sanaladi. Bu fan orqali o'quvchilarning mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini shakllantirish va rivojlantirishga, erkin fikrlay olish, o'zgalar fikrini anglash, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila

olish ko'nikmalarini egallashlariga erishish mumkin. Buning uchun esa boshlang'ich ta'lim jarayonlaridayoq ar'anaviy ta'lim jarayonlarida bir xillikka barham bergan holda turli topshiriqlardan, mavzuga oid rebus va krossvordlardan, qiziqarli tezkor savol-javoblardan, mantiqiy masalalardan, umumiy qilib aytganda nostandart topshiriqlardan foydalanish juda muhimdir. Bular orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va hozirjavoblik qobiliyatlarini yanada rivojlantirishga, o'quvchilarning dars jarayonida faol bo'lishiga erishiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ya'ni bolalarning aynan shu yosh vaqtlarida ularning aqliy qobiliyatlarini jadal rivojlanish jarayoni sodir bo'lib, bu davrda o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlanishi uchun fundament yaratiladi. O'quv jarayonida nostandart masalalardan foydalanish orqali o'quv jarayonini qiziqarli va mahsuldor qilish hisobiga o'quvchida mavzuni chuqur anglab olishga intilishi ortadi; mustaqil ishlash va o'zini-o'zi rivojlantirish ko'nikmasi rivojlanadi; har bir o'quvchining o'zlashtirishi ta'minlanadi; har bir o'quvchining o'z fikrini erkin namoyon qilishiga va fikrlashiga, bilish hissiyotini, maqsad sari intilishlariga, matematik tafakkurlarini rivojlanishga erishiladi; sinfdagi barcha bolalarning faol ishlashi ta'minlanadi.

O'qitish va berilgan bilimni anglab tushunish - bu murakkab jarayon bo'lib, ular birinchi navbatda o'qituvchi va o'quvchining faoliyatini o'z ichiga oladi. Shuning uchun o'qituvchi nafaqat o'z mavzusi bo'yicha ilmiy ma'lumot berishi, balki o'quvchining o'quv faoliyatini rejalashtirishi, tashkillashtirishi, nazorat qilishi, fikrlash qobiliyatlarini va bilimlarini amalda qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirishi lozim. Agar o'qituvchi boshlang'ich qadamlardayoq o'quvchilarning turli nostandart topshiriqlarni yechishni, masalalarni turlarga ajratgan holda yechishni o'rgatsa, o'quvchilar nafaqat matematika darslarida, balki, boshqa fanlarni o'qish jarayonida ham har qanday vazifani bajarish ketma-ketligini to'g'ri tanlagan holda, keng fikrlilik bilan bajarishga o'rganadi. Bularning barchasi esa o'quvchiga o'qish davomida va keyinchalik ish jarayonida ham yordam beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 iyuldagi "Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining V.I.Romanovskiy nomidagi Matematika instituti faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4387-son Qarori // <https://lex.uz/docs/4409503>.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

2. Karimova K.R. Boshlang'ich sinf o'quvchilari matematik tafakkurini shakllantirishda mantiqiy masalalar. Pedogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD) diss. – Toshkent, 2023. – 149 b.
3. Kasimov F.M. Boshlang'ich sinf matematika darslarida ijodiy topshiriqlar tizimi. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan diss. - Buxoro, 2007. – 202 b.
4. Karimova K.R. Mantiqiy masalalar va ularning turlari. Современная психология и педагогика: проблемы, анализ и результаты. 2020. – В. 576-581.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH